

Propuesta de indicadores de sustentabilidad para instituciones de educación superior: estudio de caso en la UPIBI del IPN

Proposal for Sustainability Indicators in Higher Education Institutions:
A Case Study of UPIBI at the National Polytechnic Institute

Leslie Denisse Soria Cruz¹ Madelyne Daniela Plata Muñoz²
Sergio Nájera³

Contents

1	Introducción	2
2	Marco teórico	3
3	Materiales y método	4
4	Resultados	5
4.1	Composición de registros vegetales en la UPIBI	5
4.2	Indicadores de ahorro de energía	6
4.3	Indicadores de áreas verdes	7
4.4	Indicadores de calidad del aire	8
4.5	Indicadores de educación ambiental	9
4.6	Indicadores de manejo de residuos	10
5	Discusión	10
6	Conclusiones	11
A	Inventario vegetal de la UPIBI	12

Abstract

Ante la problemática global asociada al cambio climático, la disminución de los recursos naturales y las crisis sociales y económicas contemporáneas, la Organización de las Naciones Unidas adoptó en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, integrada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y un conjunto de metas e indicadores específicos. El cumplimiento de estos objetivos requiere la participación de instituciones públicas y privadas, incluidas las instituciones de educación superior.

El objetivo de este trabajo fue proponer una batería de indicadores de sustentabilidad para su implementación por parte de los Comités Ambientales Escolares del Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como evaluar su aplicabilidad en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI). Se desarrolló una investigación de enfoque mixto basada en el análisis cuantitativo de información ambiental y económica, complementada con datos cualitativos obtenidos mediante entrevistas a responsables de distintas comisiones ambientales.

A partir del análisis de la Agenda 2030, de instrumentos institucionales del IPN y de información levantada en campo, se construyó una batería de indicadores agrupada en las áreas de energía, áreas verdes, calidad del aire, educación ambiental y manejo de residuos. La aplicación del instrumento en la UPIBI permitió identificar avances relevantes en eficiencia energética, mantenimiento de áreas verdes y gestión diferenciada de residuos. No obstante, también se detectaron áreas de oportunidad vinculadas con el registro sistemático de información, la consolidación de indicadores sociales y la trazabilidad metodológica en algunos cálculos ambientales. Se concluye que el uso de indicadores constituye una herramienta útil para fortalecer la gestión de la sustentabilidad y orientar la toma de decisiones institucionales.

Palabras clave: sustentabilidad, indicadores, ODS, educación superior, IPN, UPIBI.

1 Introducción

La sustentabilidad se entiende como la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, integrando de manera equilibrada las dimensiones económica, ambiental y social [4, 11]. Este concepto ha cobrado especial relevancia ante el reconocimiento de que los recursos naturales son limitados y de que los impactos ambientales derivados de los modelos actuales de producción y consumo amenazan la estabilidad ecológica y social.

En el plano internacional, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye el principal marco de referencia para traducir la sustentabilidad en metas verificables [12]. Los 17 ODS ofrecen una hoja de ruta para que gobiernos, empresas, comunidades e instituciones educativas articulen esfuerzos orientados a un desarrollo más justo, resiliente y ambientalmente responsable.

Dentro de este contexto, las instituciones de educación superior tienen un papel estratégico, no solo por su capacidad formativa y de generación de conocimiento, sino también por su función ejemplar en materia de gestión ambiental. La incorporación de indicadores de sustentabilidad en campus universitarios permite diagnosticar su situación actual, establecer metas de mejora y evaluar el impacto de las acciones emprendidas [2, 10].

El Instituto Politécnico Nacional (IPN), como una de las principales instituciones públicas de educación superior en México, ha incorporado la sustentabilidad en distintos instrumentos de planeación institucional, entre ellos el *Programa Ambiental Institucional 2021–2025* y el *Plan de Desarrollo Institucional 2019–2024* [7, 8]. Sin embargo, aún existen retos importantes para traducir estos lineamientos en esquemas operativos y medibles dentro de cada dependencia.

En este marco, el presente trabajo propone una batería de indicadores de sustentabilidad orientada a fortalecer la acción de los Comités Ambientales Escolares del IPN, utilizando a la UPIBI como caso de estudio para evaluar su factibilidad de aplicación.

2 Marco teórico

La generación de indicadores aplicables al ambiente escolar y universitario requiere considerar variables relacionadas con infraestructura, mantenimiento, recursos materiales, servicios ambientales y prácticas institucionales [6]. Estos elementos inciden no solo en la calidad del entorno educativo, sino también en la posibilidad de construir comunidades con mayor conciencia ecológica.

La educación ambiental constituye un eje transversal en la promoción de prácticas sostenibles, ya que fortalece conocimientos, actitudes y comportamientos orientados al cuidado del ambiente. Distintos estudios han mostrado que la implementación de programas y métricas de sostenibilidad en instituciones de educación superior puede generar cambios culturales relevantes y una mayor participación comunitaria [3, 13].

Asimismo, los marcos contemporáneos de evaluación universitaria en sustentabilidad han comenzado a incorporar indicadores asociados no solo al consumo de recursos, sino también a emisiones, biodiversidad, movilidad, residuos, educación e investigación. Un ejemplo es el marco PICSOU, que busca establecer métricas esenciales y comparables para campus universitarios en transición hacia la neutralidad climática [10].

Desde esta perspectiva, la construcción de indicadores no debe limitarse al diagnóstico del estado actual, sino que debe funcionar como una herramienta para la mejora continua, la rendición de cuentas y la toma de decisiones basada en evidencia [1, 5].

3 Materiales y método

La investigación se desarrolló mediante un enfoque mixto. El componente cuantitativo comprendió la recopilación y análisis de información ambiental y económica; el componente cualitativo se basó en entrevistas dirigidas a personas responsables de las distintas comisiones del Comité Ambiental Institucional de la UPIBI.

Para estimar la superficie de áreas verdes y la superficie total de la unidad, se empleó Google Earth. Con esta herramienta también se realizó una comparación entre 2015 y 2025 para identificar cambios en la cobertura vegetal derivados de nuevas construcciones.

Figure 1: Aquí tenemos el área de UPIBI en color café, las áreas azules son jardineras, las áreas verdes son las que aprovecha la comunidad para sus actividades de recreación, mientras que las rojas son los espacios de nuevas obras que se han realizado del 2015 al 2025.

La información específica sobre jardín polinizador, área protegida y manejo de áreas verdes se obtuvo mediante entrevistas con la persona responsable de dicha comisión. Para la caracterización florística, se realizó un inventario directo de los registros vegetales presentes en la unidad. Posteriormente, los registros se clasificaron en nativos, exóticos e invasores, y se identificaron aquellos con potencial de adsorción de CO₂, de acuerdo con la base de datos construida para este trabajo.

En el componente energético, los porcentajes de luminarias solares, fluorescentes y LED se obtuvieron mediante entrevista con la comisión correspondiente. El consumo anual de gas LP se estimó a partir de recibos de recarga proporcionados por el proveedor. En ambos casos, se formularon indicadores de seguimiento y se conservaron únicamente

aquellos valores con respaldo documental o institucional suficiente.

Para efectos analíticos, el inventario se trabajó como un conjunto de 52 registros vegetales, tal como fueron levantados en campo y sistematizados por las autoras. Debido a que algunos registros carecen de identificación taxonómica completa y a que algunos nombres comunes pueden referirse a más de una especie, los resultados deben interpretarse como una caracterización operativa del arbolado y vegetación ornamental del campus, útil para fines de gestión ambiental. En consecuencia, el porcentaje de especies con potencial de adsorción de CO₂ corresponde a la proporción de registros marcados con dicha función dentro de la base de datos, y no a una estimación cuantitativa de captura de carbono por biomasa.

4 Resultados

A partir del análisis de la Agenda 2030, de instrumentos institucionales del IPN y de la información levantada en campo, se elaboró una batería de indicadores para cinco ámbitos: ahorro de energía, áreas verdes, calidad del aire, educación ambiental y manejo de residuos.

4.1 Composición de registros vegetales en la UPIBI

Del inventario de 52 registros vegetales levantado en la UPIBI, 14 se clasificaron como nativos, 29 como exóticos y 9 como invasores. En términos porcentuales, ello corresponde a 26.92%, 55.77% y 17.31%, respectivamente. Estos resultados muestran un predominio de vegetación exótica en el campus, lo cual constituye un área de oportunidad para fortalecer estrategias de revegetación con especies nativas de mayor valor ecológico y pertinencia biogeográfica.

Asimismo, se identificaron 10 registros con potencial de adsorción de CO₂, equivalentes a 19.23% del total inventariado. Este indicador debe interpretarse como una aproximación funcional basada en la composición del inventario vegetal, y no como una estimación directa de captura de carbono.

Table 1: Distribución de los registros vegetales en la UPIBI

Categoría	Frecuencia	Porcentaje
Nativa	14	26.92%
Exótica	29	55.77%
Invasora	9	17.31%
Total	52	100.00%

Table 2: Registros con potencial de adsorción de CO₂

Indicador	Valor
Registros con potencial de adsorción de CO ₂	10
Total de registros vegetales	52
Porcentaje de registros con potencial de adsorción de CO ₂	19.23%

4.2 Indicadores de ahorro de energía

Table 3: Indicadores y metas correspondientes a la Comisión de Ahorro de Energía

Meta	Descripción	Indicador	Fórmula y unidad	Valor 2025
1	Disminuir el consumo eléctrico institucional y reducir la huella de carbono asociada.	Porcentaje de luminarias solares respecto al total de luminarias.	$\%LS = \frac{LS}{LT} \times 100$	5%
2	Alcanzar al menos 80% de luminarias LED en aulas y laboratorios para 2030.	Porcentaje de luminarias LED.	$\%LED = \frac{LED}{LT} \times 100$	70%
		Porcentaje de luminarias fluorescentes.	$\%LF = \frac{LF}{LT} \times 100$	25%
3	Mejorar la eficiencia energética.	Consumo energético per cápita.	$CPC = \frac{CET}{NP}$ kWh//	184.42
4	Disminuir el uso de gas LP para 2030.	Consumo anual de gas LP.	Litros/año	3239 L
		Capacitaciones sobre uso seguro y eficiente del gas.	Número/año	0
		Revisiones preventivas a instalaciones de gas.	Número/año	1

4.3 Indicadores de áreas verdes

Table 4: Indicadores y metas correspondientes a la Comisión de Áreas Verdes

Meta	Descripción	Indicador	Fórmula y unidad	Valor 2025
1	Conservar la cobertura vegetal de la unidad.	Porcentaje de áreas verdes de uso comunitario respecto al total de áreas verdes.	%	86%
		Porcentaje de áreas verdes respecto al total de la unidad.	$\% = \frac{\text{areasverdes}[m^2]}{\text{áreatotaldeUPIBI}[m^2]}$	33%
2	Incrementar la conservación de vegetación nativa.	Porcentaje de registros nativos respecto al total registrado.	$\%EN = \frac{EN}{ET} \times 100$	26.92%
3	Mantener el manejo adecuado de áreas verdes.	Frecuencia de mantenimiento.	Veces/semana	3
		Personal contratado para mantenimiento.	Personas/año	9
4	Incrementar la participación estudiantil en actividades de reforestación y cuidado.	Actividades anuales con estudiantes voluntarios.	Número	2
		Estudiantes participantes.	Número	22
5	Contar con jardín polinizador.	Número de jardines polinizadores.	Número	1
6	Contar con riego eficiente y sostenible.	Porcentaje de áreas verdes con riego sostenible.	$\%R = \frac{A_s}{A_t} \times 100$	50%
7	Contar con áreas naturales protegidas.	Número de áreas protegidas.	Número	1

4.4 Indicadores de calidad del aire

Table 5: Metas e indicadores correspondientes a la Comisión de Calidad del Aire

Meta	Descripción	Indicador	Fórmula y unidad	Valor 2025
1	Reducir las fuentes internas de emisiones de GEI.	Equipos emisores identificados.	Conteo	2 calderas
		Emisiones anuales de CO ₂ equivalente por consumo de energía eléctrica y gas LP.	t CO ₂ eq/año	Revisar con datos primarios
2	Alcanzar ventilación eficiente en espacios cerrados.	Laboratorios con extractores.	%	100%
3	Fortalecer la vegetación con capacidad de mitigación.	Proporción de registros con potencial de adsorción de CO ₂ .	%	19.23%
4	Sensibilizar a la comunidad sobre contaminación atmosférica y riesgos.	Conferencias anuales sobre calidad del aire.	Número	0

4.5 Indicadores de educación ambiental

Table 6: Metas e indicadores correspondientes a la Comisión de Educación Ambiental

Meta	Descripción	Indicador	Fórmula y unidad	Valor 2025
1	Fomentar la participación de la comunidad en acciones de sustentabilidad.	Población perteneciente a grupos o asociaciones de interés ambiental.	$\%P = \frac{PAGIA}{PT} \times 100$	0.3%
		Programas anuales de educación ambiental.	Número	3
		Participación como expositores en congresos internos.	ND	ND
2	Mejorar el aprovechamiento del presupuesto destinado a educación ambiental.	Recursos destinados a proyectos ambientales respecto al presupuesto anual correspondiente.	$\%PA = \frac{PADPEAS}{TPADDPE} \times 100$	ND
3	Incrementar la participación en investigación sobre educación ambiental y sustentabilidad.	Proporción de tesis, investigaciones y patentes con enfoque ambiental.	$\%PI = \frac{PIARCMA}{TPITA} \times 100$	ND

4.6 Indicadores de manejo de residuos

Table 7: Indicadores y metas correspondientes a la Comisión de Manejo de Residuos

Meta	Descripción	Indicador	Fórmula y unidad	Valor 2025
1	Implementar una gestión integral de RSU, RP y residuos de manejo especial.	Generación per cápita de RSU.	kg/(persona · día)	ND
		Generación anual de RP por laboratorio.	kg/año	ND
		Infraestructura para separación y almacenamiento temporal.	Evaluación cualitativa	ND
2	Dar seguimiento continuo a indicadores ambientales, sociales y económicos.	Participación de comunidad estudiantil, docente y PAAE.	Número de personas	ND
		Envío de residuos orgánicos a composta.	kg/año	≈ 10 t/año
		Envío de residuos inorgánicos valorizables a reciclaje.	kg/año	ND
		Envío de residuos peligrosos a disposición final.	kg/año	ND
3	Disminuir la emisión de GEI por generación y manejo de residuos.	GEI emitidos por RSU, RP y residuos de manejo especial.	t CO ₂ eq/año	ND

5 Discusión

Los resultados muestran que la UPIBI presenta avances relevantes en diversos componentes de la gestión de la sustentabilidad; sin embargo, también evidencian la necesidad de fortalecer la calidad, continuidad y trazabilidad de la información institucional.

En materia de áreas verdes, la unidad conserva una proporción importante de superficie vegetal respecto al total del campus y dispone de elementos favorables para la biodiversidad, como un jardín polinizador y un área de conservación. No obstante, la composición del inventario vegetal muestra predominio de registros exóticos (55.77%), mientras que los registros nativos representan 26.92%. Este hallazgo sugiere un área clara de oportunidad para orientar futuras acciones de revegetación hacia especies nativas con mayor valor ecológico y potencial de conservación.

Asimismo, el porcentaje de registros con potencial de adsorción de CO₂ fue de 19.23%, lo cual ofrece una base útil para la planeación de estrategias de mitigación climática a nivel local. Sin embargo, conviene aclarar que este indicador no equivale directamente a una cuantificación de captura de carbono, sino a una aproximación funcional basada en la composición del inventario.

En el ámbito energético, el predominio de luminarias LED y la incorporación de luminarias solares reflejan un avance hacia esquemas de mayor eficiencia. Esta transición es consistente con la literatura, que señala que el reemplazo de tecnologías fluorescentes por LED genera beneficios ambientales y económicos [9]. Aun así, la evaluación de la reducción efectiva de emisiones requiere contar con datos históricos completos de consumo eléctrico y con factores de emisión claramente documentados.

Respecto a la gestión de residuos, la UPIBI cuenta con prácticas diferenciadas para residuos orgánicos, residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos, lo que constituye una base operativa importante. Sin embargo, la ausencia de varios datos cuantitativos impide construir todavía una línea base integral para ciertos indicadores clave, como generación per cápita y emisiones derivadas de la gestión de residuos.

Por otra parte, en educación ambiental se identificó actividad institucional y programas formativos, pero todavía con limitaciones importantes en el registro de participación, presupuesto e impacto. Esto confirma que la dimensión social de la sustentabilidad sigue siendo una de las áreas menos sistematizadas en la gestión universitaria, a pesar de su relevancia estratégica.

6 Conclusiones

Se diseñó una batería de indicadores de sustentabilidad para su aplicación en los Comités Ambientales Escolares del Instituto Politécnico Nacional y se evaluó su factibilidad mediante su aplicación en la UPIBI. Los resultados indican que esta batería permite identificar fortalezas, vacíos de información y áreas prioritarias de intervención.

En la UPIBI se observaron avances en eficiencia energética, conservación de áreas verdes estratégicas y manejo diferenciado de residuos. Sin embargo, persisten retos importantes relacionados con la consolidación de registros institucionales, la mejora de los indicadores sociales y la verificación metodológica de algunos cálculos ambientales.

En particular, el análisis del inventario vegetal permitió establecer que 26.92% de los registros corresponde a nativos, 55.77% a exóticos y 17.31% a invasores, mientras que 19.23% presenta potencial de adsorción de CO₂. Estos resultados permiten orientar con mayor claridad futuras acciones de restauración, revegetación y manejo ecológico dentro del campus.

Se concluye que la gestión institucional de la sustentabilidad requiere no solo indicadores pertinentes, sino también mecanismos permanentes de monitoreo, sistematización y actualización de datos. Bajo estas condiciones, la batería propuesta puede convertirse

en una herramienta útil para fortalecer la toma de decisiones y extender su aplicación a otras dependencias del IPN.

Limitaciones del estudio

Entre las principales limitaciones del estudio se encuentran la falta de disponibilidad de algunos registros históricos, la ausencia de series completas para ciertos indicadores ambientales y sociales, y la necesidad de depurar taxonómicamente parte del inventario vegetal. Asimismo, algunos cálculos de emisiones requieren verificación adicional con base en factores de emisión y datos de consumo primarios debidamente documentados.

Agradecimientos

Los autores agradecen a las personas responsables de las comisiones del Comité Ambiental Institucional de la UPIBI por la información proporcionada para el desarrollo del estudio.

A Inventario vegetal de la UPIBI

Table 8: Inventario vegetal utilizado para el análisis de composición y potencial de adsorción de CO₂

Nombre común	Nombre científico	Categoría	Adsorbe CO ₂
Abrojo europeo	<i>Helminthotheca echioides</i>	Invasora	No
Acacia de 3 espinas	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Invasora	Sí
Acebo de invierno	ND	Exótica	No
Acebo de la bahía	<i>Ilex coriacea</i>	Exótica	No
Adelfa blanca y rosa	<i>Nerium oleander</i>	Exótica	No
Ahuehuate	<i>Taxodium mucronatum</i>	Nativa	Sí
Almajo	<i>Suaeda</i> sp.	Exótica	No
Árbol de durazno	ND	Exótica	No
Árbol de pacana	<i>Carya illinoensis</i>	Exótica	No
Azulete pérsico	<i>Veronica persica</i>	Invasora	No
Bugambilia	ND	Exótica	No
Campanilla morada	<i>Ipomoea purpurea</i>	Nativa	No
Caoba	<i>Swietenia</i> spp.	Exótica	No
Capulín	<i>Prunus serotina</i>	Nativa	No
Capulín	<i>Prunus salicifolia</i>	Nativa	Sí
Cedro blanco	<i>Cupressus lusitanica</i>	Nativa	Sí

Nombre común	Nombre científico	Categoría	Adsorbe CO ₂
Ciprés de Leyland	<i>Cupressus leylandii</i>	Exótica	No
Croton	<i>Codiaeum variegatum</i>	Exótica	No
Dracaena reflexiva	ND	Exótica	No
Drago de Madagascar	<i>Dracaena marginata</i>	Exótica	No
Eucalipto	<i>Eucalyptus</i> spp.	Exótica	Sí
Filodendro de hoja partida	<i>Thaumatococcus danianum</i>	Exótica	No
Flor de lirio canna	ND	Nativa	No
Forestiera ligustrina	ND	Exótica	No
Fresno americano	<i>Fraxinus americana</i>	Exótica	Sí
Geranios	<i>Pelargonium x hybridum</i>	Exótica	No
Gladiola	<i>Gladiolus x hortulanus</i>	Exótica	No
Granada	<i>Punica granatum</i>	Exótica	Sí
Guitite	ND	Nativa	No
Hierba de las pampas	ND	Invasora	No
Hierba del burro	<i>Salvia elegans</i>	Nativa	No
Hierba del golpe	<i>Oenothera rosea</i>	Nativa	No
Iris sudafricana	<i>Dietes bicolor x iridoides</i>	Exótica	No
Jacaranda	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Exótica	No
Junípero horizontal	<i>Juniperus horizontalis</i>	Nativa	Sí
Lavanda	<i>Lavandula</i> spp.	Exótica	No
Lilly pilly / cerezo australiano	ND	Exótica	No
Magnolias	<i>Magnolia</i> spp.	Exótica	No
Maguey blanco	<i>Agave</i> spp.	Nativa	No
Malamadre	<i>Chlorophytum comosum</i>	Exótica	No
Manzano silvestre	<i>Malus</i> sp.	Exótica	Sí
Maravilla	<i>Mirabilis jalapa</i>	Nativa	No
Mezquite o pirul	ND	Invasora	No
Mirto chico	<i>Salvia microphylla</i>	Nativa	No
Palmera de salón	<i>Chamaedorea elegans</i>	Nativa	No
Pimentero brasileño	<i>Schinus terebinthifolius</i>	Invasora	Sí
Platanillo	<i>Platanillo</i> spp.	Exótica	No
Toloache	<i>Datura stramonium</i>	Nativa	No
Tronco de Brasil	<i>Dracaena fragrans</i>	Exótica	No
Variegata	<i>Ficus benjamina</i>	Exótica	No

Nombre común	Nombre científico	Categoría	Adsorbe CO ₂
Zumaque alado	<i>Rhus copallinum</i>	Exótica	No

References

- [1] M. A. Badii. Indicadores de desarrollo sustentable y su aplicación. *International Journal of Good Conscience*, pages 178–236, 2018. URL [http://www.spentamexico.org/v13-n1/A14.13\(1\)178-236.pdf](http://www.spentamexico.org/v13-n1/A14.13(1)178-236.pdf).
- [2] A. C. Bohne García. Las universidades y su contribución al desarrollo sustentable: un modelo de evaluación. *Revista Digital Universitaria*, 2023. doi: 10.22201/cuaieed.16076079e.2023.24.2.17. marzo–abril.
- [3] N. A. Colín Mercado. Observatorio de sustentabilidad para universidades. *Identidad Universitaria*, pages 34–35, 2024.
- [4] Consejo Mexicano de Sostenibilidad. *Normas de Información de Sostenibilidad NIS*. Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Ciudad de México, 2024.
- [5] E. Durán, E. Salinas, and D. Ayala Ortiz. Crítica a los indicadores de sustentabilidad: Perspectiva de la sustentabilidad débil. In *Sustentabilidad y educación ambiental: Análisis del impacto y crecimiento*, page 366. ASMIIA, Texcoco, Estado de México, México, 2024. doi: 10.59955/9786076990513.
- [6] J. Hernández Vázquez. Habitabilidad educativa de las escuelas. marco de referencia para el diseño de indicadores. *Sinéctica*, 2010. URL https://www.researchgate.net/publication/46378004_Habitabilidad_educativa_de_las_escuelasMarco_de_referencia_para_el_diseno_de_indicadores. Consultado el 25 de septiembre de 2025.
- [7] Instituto Politécnico Nacional. Programa ambiental institucional 2021–2025. Technical report, Instituto Politécnico Nacional, 2021.
- [8] IPN. Plan de desarrollo institucional 2019–2024. Technical report, Instituto Politécnico Nacional, 2019.
- [9] I. Jiménez Tovar and H. Segura Benavides. Eficiencia del ahorro energético y reducción del impacto ambiental negativo de la tecnología led. *Documento técnico*, 2015.
- [10] J. Q. Kurnitski. Performance based core sustainability metrics for university campuses developing towards climate neutrality: A robust picsou framework. *Sustainable Cities and Society*, pages 1–16, 2023.

- [11] ONU. *Nuestro futuro común*. Oxford University Press, Oxford, 1987.
- [12] ONU. Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Technical Report 15-16301, Organización de las Naciones Unidas, 2015.
- [13] University of Michigan. Sustainability cultural indicators program (scip): Summary 2021. <https://graham.umich.edu/media/files/SCIP-Summary-2021.pdf>, 2022. Consultado en noviembre de 2022.